

ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВОДЕ РЕКИ САНГЗАР

Абдуллаев Алишер Абулкосимович

Норхужаева Диёра Бахтиёр кизи

Джизакский политехнический институт, г. Джизак

alisher3058364@gmail.com

Аннотация: Физико-химические свойства воды реки сангзор в Джизакской области и содержание в ней некоторых ионов, Жесткость и минерализация воды реки определяются на основе современных физико-химических методов. Также на основании анализа показаны химические изменения ионов.

Ключевые слова: Жесткость воды, минерализация, загрязнение, отходы, допустимая концентрация.

CHEMICAL CHANGES IN THE WATER OF THE SANZAR RIVER

Abstract: On the basis of modern physico-chemical methods, the physico-chemical properties of the Sangzor River water in the Jizzakh region and the content of some ions in it, hardness and mineralization of river water were determined. Chemical changes of ions are also shown based on the analysis.

Keywords: Water hardness, mineralization, pollution, waste, permissible concentration.

Известно, что река сангзар, удивляющая многих своим обратным течением в Джизакской области, образуется из источников у перевала гуралаш на Туркестанском хребте и впадает в озеро тузкан в 70 км к северо-западу от города Джизак, а также на юго-восточной окраине пустыни Кызылкум. Длина 198 км, площадь бассейна 3220 км².

Анализ литературы показал, что загрязнение воды реки сангзар зависит от направления течения реки, которое претерпевает химические изменения при движении сверху вниз, но изучение того, как проявляются его изменяющиеся качественные характеристики, имеет важное научное значение. Поэтому данная статья посвящена химическому изменению воды реки сангзор, на основе современных физико-химических методов анализа определены физико-химические свойства воды и содержание в ней ионов NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- и SO_4^{2+} , а также жесткость и минерализация речной воды.

Рисунок 1. Динамика изменения ионов в воде реки Санзар по годам.

Рисунок 2. Динамика изменения ионов в воде реки Санзар по годам.

Как видно из этих изображений, качество воды в реке сангзор меняется из года в год: анализ состава воды 1995 года показал, что содержание нитрат-Иона составляло 3120 мг / л, а к 2020 году его количество увеличилось на 4075 мг/л по сравнению с предыдущими анализами. Уменьшение содержания аммония в воде связано с его смешиванием с бытовыми отходами, промышленными отходами и навозом, а азотистые бактерии, используемые в качестве источника питательных веществ, чаще встречаются в воде.

Мы можем наблюдать, что количество нитратов, нитритов и ионов аммония в воде реки сангзор превышает допустимую концентрацию (PDK) по сравнению с годами. Возникновение такого загрязнения вызвано образованием органических веществ в русле реки из-за гниения растительности.

С годами увеличение концентрации нитрит-ионов в воде зависит от ионов аммония в воде. Потому что аммоний, углекислый газ и водяной пар образуют кристаллы карбоната аммония:

Образовавшийся карбонат аммония легко гидролизуется с образованием бикарбоната аммония и гидроксида аммония.

NH_4HCO_3 и NH_4OH в воде указывают на буферную природу раствора. РН воды остается=8,0-8,5. Причиной щелочной водной среды является образование кислоты под действием кислорода $(NH_4)_2CO_3$.

Известно, что природные воды содержат хлориды магния и кальция, сульфаты, бикарбонаты и другие добавки. Присутствие солей кальция и магния в водах реки сангзор также вызывает жесткость воды. Как вы можете видеть на рисунке 1, в 1998 году жесткость воды составляла 4,89 мг экв / л, а к 2019 году ее жесткость составляет 7,15 мг экв/л. В речной воде наблюдается в основном постоянная жесткость. Состав речной воды будет зависеть от минералогического строения горы.

С другой стороны, изменения сульфат-ионов в воде более выражены. Величина изменения сульфат-ионов в реке сангзор показана на рисунке 3, на котором показаны результаты анализа, полученные из начальной и конечной точек реки сангзор.

Рисунок 3. Динамика изменения сульфат-иона в воде реки сангзор по годам.

Как видно из рисунка 3, мы можем наблюдать, что сульфат-ионы значительно превышают РДК в начальной и конечной точках воды реки сангзор. Концентрация сульфат-ионов особенно высока в нижних точках реки сангзор. Это может быть вызвано человеческим загрязнением вокруг реки сангзор.

Рисунок 4. Динамика изменения минерализации воды реки санзар по годам.

Кроме того, мы можем наблюдать вышеуказанную ситуацию при анализе минерализации воды реки сангзар.

Как видно из рисунка 4, в 2011 году минерализация воды в начальной точке реки сангзар составила 257,3 мг / л, а в 2022 году максимальная минерализация воды в конечной точке реки сангзар составит 284,25 мг/л. одна из основных причин этого заключается в том, что выбросы в реку сангзар изменяют концентрацию определенных ионов.

Таким образом, уровень загрязнения реки сангзор увеличивается в результате антропогенного воздействия по мере приближения к низменной равнине. Это приводит к образованию нестабильных веществ, нерастворимых в воде, и веществ, которые распадаются на ионы в водном растворе. Помимо основных ионов в воде, количество нитратов, нитритов и сульфат-ионов в других веществах с каждым годом уменьшается. Сравнивая анализ до 2001 года с анализом до настоящего времени, некоторые ионы увеличились, а некоторые уменьшились с 1990 по 2022 год.

Использованная литература:

1. Р.Эшонкулов, М.Н.Позилов, М.Сиддиқов, О.Эшонкулов, Н.Рашидова. “САНГЗОР ДАРЁСИ ТЎЙИНИШ ҲАВЗАСИДА СУВ СИФАТИНИ ЎЗГАРИШИ”, Жиззах: -2002 йил. 11-14 бетлар.
2. Abdivayitov Muhammad Abdimo'min o'g'li. “Sug'oriladigan yerlarda suvlarning sarflanish masalalari (Mirzacho'l misolida)” //O'zbekiston olimlari va yoshlarining innavatsion ilmiy – amaliy tadqiqotlari” mavzusidagi Respublika onlayn konfrensiyasi. Toshkent – 2021 yil. 7-8 betlar.

3. Narziqulovich, P. M., Abulqosimovich, A. A., & Bobur Ulug’bek o’g, M. (2023). PROBLEMS OF PROVIDING CLEAN DRINKING WATER TO THE POPULATION OF JIZZAKH REGION. *TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 102-107.
4. Абдуллаев, А. А., & Илхомова, Ф. Х. (2022). Важность воды в пище. *Innovation in the modern education system*, 2(18), 675-678.
5. Яхшиева, З. З., & Ахмаджанова, Ё. Т. (2021). Загрязнение водных объектов неорганическими токсикантами. *Science and Education*, 2(9), 106-121.
6. Gulbayev Y. I. et al. Mikroorganizmlarning suvlarda tarqalishi va suvlarni turli yo’llar bilan tozalash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 330-337.
7. Позилов, М. Н., Абдуллаев, А. А., Иброҳимова, З. И., & Тожикулова, М. Н. (2023). СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В НУРОТА-ТУРКИСТАН. *TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 475-477.
8. Abulkosimovich, A. A. (2023). CHEMICAL CLEANING OF WASTE DUMPED FROM FACTORIES. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
9. Яхшиева, З. З., Ахмаджонова, Ё. Т., & Ахмаджонова, У. Т. (2021). Оқова сувларни тозалаш усуллари ва технологиялари. *Science and Education*, 2(9), 199-209.
10. Abulkosimovich, A. A. (2023). Study of water based on physicochemical analysis. *Genius Repository*, 27, 120-122.